

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY

XLVIII-2025

Società Archeologica Veneta OdV

ARCHEOLOGIA VENETA

*JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY*

XLVIII – 2025

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV

Iniziativa editoriale promossa e realizzata da

con il contributo di

SAV OdV
cinque per mille 2025 (redditi 2024)

in collaborazione con

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università
Ca' Foscari
Venezia
Dipartimento di
Studi Umanistici

UNIVERSITÀ
di **VERONA**
Dipartimento
di **CULTURE E CIVILTÀ**

MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per le province di
Verona, Rovigo e Vicenza

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Padova, Treviso e Belluno

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per la città metropolitana di Venezia

Rivista inserita nel progetto ZENODO

ISSN 0392-9876

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES ON NORTH-EASTERN ITALY

XLVIII – 2025

Rivista scientifica annuale double-blind peer reviewed

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV - PADOVA

Comitato scientifico:

GIULIO CARRARO - direttore responsabile
MICHELE ASOLATI
PATRIZIA BASSO
CARLO BELTRAME
JACOPO BONETTO
BRUNELLA BRUNO
HEIMO DOLENZ
GIOVANNA GAMBACURTA
FULVIA MAINARDIS
ROBERT MATIJAŠIĆ
MARA GIOIA MIGLIAVACCA
ELISA POSSENTI
MARISA RIGONI
CECILIA ROSSI
CINZIA ROSSIGNOLI
DIRK STEUERNAGEL
FRANCESCA VERONESE
PAOLA ZANOVELLO
ARTURO ZARA

Comitato redazionale:

ARTURO ZARA - direttore editoriale
VALENTINA FAMARI - vicedirettore di redazione
CINZIA BETTINESCHI - segretario di redazione
GIOVANNI AZZALIN
VALENTINA BARATELLA
GIULIO CARRARO
ANDREA COZZA
MATTEO FUSARI
GIORGIO GARATTI
ANDREA GIUNTO
CHIARA MARCOLONGO
MICOL MASOTTI
MICHELE MATTEAZZI
VERONICA VENCO

Creative Commons Attribution 4.0 International - 2025

Società Archeologica Veneta OdV - Padova, via Timavo n. 13, 35135 Padova
tel. 349/3682650; c.f. 80009900285

pec: archeologicaveneta@pec.csvpadova.org

mail società: archeologicaveneta@gmail.com

mail redazione: redazione.archeologiaveneta@gmail.com

web: www.archeologicaveneta.com

Registro Operatori Comunicazione ROC n. 6675

Registri delle Organizzazioni di Volontariato:

Registro delle Associazioni del Comune di Padova, n. 699

Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), n. Rep. 53342

Autorizzazione del Tribunale di Padova n. 584 dell'8.2.1978

Annotazione del 3 agosto 2022 al n. 584 Registro Stampa

La rivista viene distribuita gratuitamente ai Soci ordinari della SAV in regola con la quota sociale

Progetto grafico e impaginazione: Arturo Zara

Per le annate XLV-2022, XLVI-2023, XLVII-2024, *Archeologia Veneta* si è avvalsa delle valutazioni dei seguenti *Referee*:

Alessandro Asta	Maria Cristina Guidotti
Leonardo Bernardi	Giovanni Leonardi
Alfredo Buonopane	Chiara Mattioli
Maria Stella Busana	Maria Grazia Melis
Bruno Callegher	Luisa Migliorati
Lorenzo Calvelli	Simonetta Minguzzi
Fabio Cavulli	Giulia Morpurgo
Giuliana Cavalieri Manasse	Elisabetta Roffia
Michele Cupitò	Maria Angela Ruta Serafini
Margherita Ferri	Paola Salzani
Andrea Gariboldi	Giuseppe Sassatelli
Sauro Gelichi	Peter Scherrer
Andrea Raffaele Ghiotto	Martino Serafini
Federica Gonzato	Jacopo Turchetto
Giovanni Gorini	Emanuele Vaccaro
Stefan Groh	Claudio Zaccaria

Il Comitato Scientifico ringrazia i gentili Colleghi per la disponibilità e per il fattivo contributo alla qualità della Rivista.

Nel triennio 2022-2024 sono stati presentati al Comitato Scientifico 48 abstract, sottoposti per la pubblicazione 39 contributi, di cui 4 non pubblicati a seguito di revisione.

Società Archeologica Veneta - OdV

Elenco dei soci

Anno associativo 2025

Vanessa Baratella

Claudio Barin

Lucia Barin

Cinzia Bettineschi

Elodia Bianchin Citton

Bonvicino Bonvicini

Loredana Capuis

Giulio Carraro

Gabriella Centanin

Anna Maria Chieco Bianchi

Stefania Cipollone

Andrea Cozza

Francesco Cozza

Filippo De Angeli

Anacleto Della Valle

Sara Emanuele

Valentina Famari

Tommaso Fantin

Elisabetta Favaron

Luciano Ferrario

Giovanna Gambacurta

Giorgio Garatti

Andrea Raffaele Ghiotto

Ivano Giacomini

Andrea Giunto

Marta Jorfida

Luigi Magnini

Chiara Marcolongo

Michele Matteazzi

Alessandra Menegazzi

Maria Cristina Mengotti

Michelangelo Munarini

Museo di Montebelluna

Silvia Paltinieri

Francesca Pandolfo

Sonia Pigato

Adolfo Piron

Camillo Riello Pera

Noemi Ruberti

Daniela Sacco

Giovanna Sandrini

Luca Sciola

Graziano Serra

Francesco Tavella

Loris Vedovato

Stefano Vicari

Daniele Zampierin

Paola Zanollo

Arturo Zara

Editoriale

Giulio Carraro

Arturo Zara

presidente SAV OdV e direttore responsabile

vicepresidente SAV OdV e direttore editoriale

Con il presente numero, *Archeologia Veneta* si colloca all'interno di uno dei nodi più delicati e attuali del dibattito archeologico italiano, quello relativo al rapporto tra tutela, ricerca e trasformazioni del territorio. Negli ultimi mesi, tali dinamiche si sono rese particolarmente evidenti nel Nord-Est, dove la densità della stratificazione storica, l'intensità delle opere infrastrutturali e la complessità dei processi decisionali offrono un ambito di osservazione privilegiato. Appare dunque sempre più urgente interrogarsi sul ruolo dell'archeologo e sul senso stesso della pratica archeologica in questi contesti. La sfida non consiste soltanto nel documentare correttamente ciò che emerge, ma nel restituire dignità scientifica e visibilità a ricerche che spesso nascono in condizioni complesse e frammentarie. In questo quadro, la capacità di trasformare gli interventi preventivi in progetti di ricerca coerenti e pubblicati rappresenta un obiettivo imprescindibile.

Non meno rilevante è il rapporto con le comunità e con il territorio. Le grandi opere incidono profondamente sulla percezione dei luoghi e generano, talvolta, conflitti e diffidenze. L'archeologia può svolgere un ruolo importante nel rendere comprensibile la profondità storica delle trasformazioni in atto, contribuendo a costruire una maggiore consapevolezza culturale. Ciò comporta tuttavia un ulteriore impegno sul piano comunicativo e nella restituzione dei risultati, preservando la complessità del dato scientifico ed evitando semplificazioni riduttive.

L'archeologia del Nord-Est dispone di strumenti, competenze e tradizioni di studio che le consentono di proporsi come laboratorio di buone pratiche. La lunga attenzione rivolta ai temi del paesaggio, della lunga durata e dell'integrazione tra fonti diverse costituisce una base solida su cui costruire modelli virtuosi, capaci di coniugare tutela, ricerca e sviluppo.

Questo volume di *Archeologia Veneta* si colloca dunque in un dibattito aperto e necessario. Difendere il rigore scientifico, valorizzare la ricerca prodotta nei cantieri, restituire voce ai contesti del Nord-Est significa riaffermare che l'archeologia non è un costo da gestire, ma una forma di conoscenza indispensabile per comprendere e abitare consapevolmente il territorio contemporaneo.

Alla luce di questi presupposti, anche quest'anno i contributi della nostra Rivista abbracciano un ampio arco cronologico, dall'età protostorica alla tarda antichità, e una vasta area dell'Italia nord-orientale, spingendosi peraltro ad includere un intervento relativo a un rinvenimento numismatico istriano, ai margini della *Regio X* augustea. Le ricerche proposte hanno inoltre carattere multidisciplinare, interdisciplinare e transdisciplinare, spaziando – grazie anche all'ausilio delle scienze applicate – dalle analisi cronologiche e tipologiche, a quelle territoriali ed epigrafiche, sino a toccare i sempre più preminenti temi della conservazione e della valorizzazione.

Con soddisfazione, inoltre, accogliamo due articoli in inglese: l'utilizzo della lingua straniera veicolare, che la Rivista cercherà in futuro di incentivare ulteriormente tra gli autori, dà ai contributi e, in termini più ampi, ad *Archeologia Veneta* un maggiore potenziale informativo, che, prendendo le mosse da un territorio ben definito, quello dell'Italia nord-orientale, si proietta verso una dimensione più ampia e di carattere internazionale.

INDICE
XLVIII – 2025

BELLUNO

Un complesso monetale di età romana da Castellavazzo (Longarone, Belluno) 2

Jacopo Marcer

Necropoli di Piasentòt-San Donato di Lamon (BL). Monete dagli scavi del 2018 18

Bruno Callegher

PADOVA

Le tombe della Nuova Casa di Ricovero di Este. Un contributo alla definizione della ritualità funeraria nel comparto euganeo tra il Bronzo finale e gli inizi dell'età del Ferro alla luce dei dati archeologici, antropologici e paleobotanici 40

Elodia Bianchin Citton (a cura di), Elisabetta Castiglioni, Leonardo Lamanna, Anny Mattucci, Mauro Rottoli

La situla Randi 34 di Este e il suo coperchio: tecnologia, note di restauro e nuova proposta di restituzione grafica 86

Stefano Buson

Ateste: la "via sacra" 104

Cinzia Tagliaferro

ROVIGO

Le risorse ambientali nell'insediamento romano di San Basilio: note preliminari dallo studio dei macroresti vegetali 114

Noemi Ruberti, Marco Marchesini, Caterina Previato

Atestine and Aquileian models in funerary sculpture from Polesine 130

Luca Scalco

TREVISO

Oderzo (TV): un intervento di manutenzione straordinaria nell'area archeologica del foro e della basilica a oltre trent'anni dal progetto di restauro e valorizzazione 142

Sara Emanuele, Paola Crucianelli

GIMINO - Castello Medioevale

Gimino - Castello Medioevale; cartolina, eliogravura, G. Stokel e Debarba, Trieste, cca. 1926 (fonte: Museo archeologico dell'Istria, Sezione documentaria, numero d'inventario: R-1407).

Moneta trevigiana rivenuta a Gimino in Istria, Croazia

Erika Trbojević*

Riassunto

Durante gli scavi del castello di Gimino nel 2018, condotti dall'Istituto Croato per il restauro, è stata scoperta una grande quantità di monete medievali. Tra queste, spicca un esemplare coniato a Treviso, che sarà presentato in questo articolo. La moneta stessa risale al periodo compreso tra il 1312 e il 1318, quando a Treviso venne istituita la Repubblica. A causa del breve periodo di coniazione, questo tipo di denaro piccolo è estremamente raro, rendendo la sua scoperta in Istria degna di nota e indicativa del periodo storico.

Parole Chiave

Numismatica, Medioevo, Gimino, Treviso, denaro piccolo

Abstract

During the excavations of the Žminj Castle in 2018, conducted by the Croatian Conservation Institute, a large quantity of medieval coins was discovered. A specimen minted in Treviso is particularly noteworthy and will be the focus of this article. The coin itself dates back to the period between 1312 and 1318, when the Republic was established in Treviso. Due to the short minting period, this type of small coin is extremely rare, making its discovery in Istria worthy of note and indicative of the historical period.

Keywords

Numismatics, Middle Ages, Žminj, Treviso, small denaro

1. La questione dell'appartenenza territoriale di Gimino nel Medioevo

Nel cuore della penisola istriana si trova la città di Gimino. L'area di Gimino è stata abitata fin dalla preistoria. Inizialmente, vi si trovava un castelliere preistorico, mentre l'insediamento della zona circostante iniziò con l'arrivo dei Romani¹. Gimino raggiunse il suo massimo splendore nel Medioevo, e il suo nome, *Zimino*, è già menzionato nel 1178 in una bolla di papa Alessandro III². Per comprendere lo sviluppo di Gimino, è fondamentale definire la situazione politica e la suddivisione territoriale dell'Istria medievale. Fino all'XI secolo, infatti, parte dell'Istria era governata dai margravi³. Col

tempo, il loro potere venne trasferito ai vicari, provocando un graduale indebolimento del controllo su un determinato territorio e favorendo l'insorgenza di conflitti interni⁴. In questo modo si formarono diverse signorie e, grazie al diritto di avvocazia, i nobili si appropriarono di possedimenti ecclesiastici⁵. Nel 1102 Ulrich II di Weimar-Orlamünde donò gran parte dei suoi possedimenti in Istria al Patriarcato di Aquileia⁶. È noto che nel XII secolo l'Istria centrale era controllata da Mainhard von Schwartzenburg (Mainardo di Castelnero), il quale stabilì il suo dominio sulla diocesi di Parenzo, ponendo così le

* Arheološki muzej Istre, Pula, Hrvatska/ Museo archeologico dell'Istria, Pola, Croazia
erika.trbojevic@gmail.com

basi per la formazione della Contea di Pisino⁷. Egli stabilì il controllo sulla diocesi diventandone avvocato (*Vogt*) già prima del 5 ottobre 1194⁸. Come stabiliva il sistema giuridico medievale, le diocesi e i possedimenti ecclesiastici erano esclusi dal controllo dei margravi, ma a partire dal IX secolo dovevano avere i propri avvocati. Con il passare del tempo, precisamente nell'XI secolo, anche questi possedimenti ecclesiastici divennero progressivamente un diritto ereditario di alcuni nobili che esercitavano la funzione di avvocato⁹. Grazie a questa legge, Mainardo riuscì a stabilire il completo controllo sulla diocesi e sul castello di Pisino, che era di proprietà della diocesi di Parenzo fin dal 983¹⁰. Dopo la morte di Mainardo e il matrimonio di sua figlia Matilde con Enghelberto II di Gorizia¹¹, tutti i possedimenti passarono sotto il controllo dei Conti di Gorizia¹². È importante sottolineare che dal XII secolo esistono due forze dominanti in Istria: la Repubblica di Venezia, che mira alle zone costiere della Istria occidentale e alla fine stabilisce il controllo su di esse, e il Patriarcato di Aquileia¹³, rappresentato in Istria anche dagli avvocati dei possedimenti ecclesiastici aquileiesi, i conti di Gorizia¹⁴. Di conseguenza, l'Istria è suddivisa in due diversi sistemi di amministrazione. Sulla costa si sviluppano le città, ovvero i comuni, mentre nell'entroterra dominano le signorie feudali¹⁵. Il potere dei conti di Gorizia si accresce nel tempo, accompagnato dall'espansione dei loro territori. Nel XIII secolo, la loro influenza e il loro potere sono tali che iniziano ad agire praticamente in modo autonomo, senza prestare attenzione al Patriarcato di Aquileia, a cui formalmente erano sottoposti¹⁶. Già

nella seconda metà del XII secolo, nell'area dell'Istria, formarono una vera e propria piccola contea, conosciuta come la Contea di Pisino¹⁷. Il primo sovrano ad essere ufficialmente designato con il titolo di conte di Pisino fu Alberto III, conte di Gorizia¹⁸. Dopo la sua morte, nel 1374, i territori del Principato passarono a diventare proprietà privata degli Asburgo¹⁹. Il centro della Contea, come suggerisce il nome, era la città di Pisino. L'unità territoriale più ampia, con alcuni cambi di dinastia e dei territori governanti, continuerà a esistere come Contea fino al XVIII secolo²⁰. Parte della Contea fu anche la città di Gimino²¹ (*fig. 1*). Questo breve resoconto offre una panoramica degli sviluppi politici e territoriali nell'area dell'Istria centrale nel periodo compreso tra il XI e il XIV secolo. Il susseguirsi delle dinastie e le forti pretese territoriali hanno determinato differenti influenze, che si riflettono anche nell'area di Gimino, un importante centro comunale durante il XIII e XIV secolo²². Come riferito da A. Šonje, a Gimino si è persino riunita una commissione per la regolamentazione dei confini controversi²³. Diversi influenze europee sul territorio sono visibili anche nei reperti archeologici, e sono particolarmente evidenti tra i ritrovamenti numismatici²⁴.

2. Sugli scavi archeologici del castello di Gimino

Gli scavi archeologici sistematici del castello di Gimino sono stati condotti dal 2008 al 2019. Poiché le indagini del 2008 avevano confermato l'esistenza di una torre circolare nord-orientale e di mura medievali²⁵, ci si aspettava una situazione simile anche nella parte nord-occidentale. Gli scavi del 2018,

fig. 1. Istria e l'area del Principato di Pisino (P. Štih, 2013, p. 63).

fig. 2. Illustrazione di Gimino tratta dall'opera di J. W. Valvasor, "Topographia Ducatus Carnioliae Moderna", Bogenšperk, 1679 (fonte: Museo archeologico dell'Istria, Sezione documentaria).

fig. 3. I resti del muro settentrionale del castello e del muro parallelo di età del bronzo (foto: J. Višnjić) (J. Višnjić, 2018, p.522).

condotti da Josip Višnjić, si sono concentrati sul sondaggio della parte nord-ovest del castello, con la speranza di individuare la torre mancante²⁶. Una valida ipotesi, considerando che nella veduta di J. W. Valvasor del 1679 della città di Gimino sono chiaramente visibili entrambe le torri (fig. 2). Tuttavia, gli scavi archeologici non hanno confermato la

sua esistenza, ma sono stati rinvenuti strati e strutture che precedono il periodo di costruzione del castello²⁷. Nello strato 159 del quadrante E5, situato immediatamente accanto alla muratura settentrionale del vecchio castello (fig. 3)²⁸, è stato rinvenuto un particolare reperto. Si tratta di un piccolo denaro della zecca di Treviso. Purtroppo la moneta non fornisce elementi utili per una datazione più precisa delle unità stratigrafiche, né consente di confermare la cronologia della tipologia della moneta stessa, poiché proviene da un strato che ha restituito anche materiale preistorico, indizio della commistione del contesto²⁹. Sebbene durante gli scavi archeologici condotti nel corso di più anni presso il castello siano stati rinvenuti numerosi esemplari di monete³⁰ che attestano i contatti e la presenza di diverse entità politiche e sovrani in Istria, come ad esempio le monete degli stati tedeschi, dei comuni italiani, nonché le

longobardo, precisamente nel 773, quando fu istituita dal re Desiderio³⁶. Con alcuni brevi intervalli, la zecca operò fino al 1344, quando la sua attività fu completamente interrotta dalla Repubblica di Venezia³⁷. Dopo i Longobardi, la coniazione di monete prosegue sotto il controllo dei Franchi. A differenza dei Longobardi, che coniarono tremissi d'oro inizialmente ispirati ai solidi bizantini³⁸, Carlo Magno introdusse il denaro come moneta effettiva, all'interno di un sistema monetario basato sulla libbra.³⁹ Le monete d'argento, basate sul nuovo sistema introdotto da Carlo Magno, continuarono a essere emesse anche dai suoi successori⁴⁰. Nel 885 muore l'ultimo re Franco d'Italia, Lotario I, e la zecca entra in un breve periodo di stagnazione⁴¹. A seguito dei vari conflitti e della lotta per la supremazia nell'impero d'Italia e nel Sacro Romano Impero, la marca di Treviso fu posta sotto il controllo di Verona, che coniò la propria moneta, imponendo l'interruzione delle attività della zecca di Treviso⁴². Sebbene le fonti indichino che i vescovi di Treviso avessero il permesso di coniare monete, sembra che tale diritto non sia stato effettivamente esercitato⁴³. Pertanto, nel periodo compreso tra il X e il XII secolo, non si trovano monete con il nome della città⁴⁴. Dal XII secolo, in tutta la regione circolano valute di diversa provenienza, ma la moneta veneziana si impone come valuta dominante⁴⁵. Inizialmente di valore inferiore rispetto a quella veronese, la moneta veneziana acquisisce gradualmente valore, fino a quando, alla fine del XII secolo, il loro potere d'acquisto diventa praticamente equivalente⁴⁶. Nel 1312 si verificò un grande cambiamento. Il nuovo governo

repubblicano di Treviso decise di coniare nuovamente monete proprie. Venne introdotto un nuovo denaro d'argento, il denaro piccolo, noto anche, secondo Perini, come *bagattino*⁴⁷. La necessità di introdurre tale moneta emerse come risposta alla circolazione di piccole monete d'argento di scarsa qualità, specialmente i *bianchi* di Venezia, che circolavano ampiamente nell'area di Treviso⁴⁸. Queste emissioni autonome continuarono ad essere coniate fino al 1318⁴⁹, quando la zecca, come già accennato, passò sotto il controllo di Federico III⁵⁰. Il *Corpus Nummorum Italicorum* cita ben 11 varianti di questa moneta⁵¹. La caratteristica principale di tutte è la croce greca centrale con stelle nei campi superiori e la scritta CIVITAS al dritto, mentre sul rovescio si trova lo stesso motivo con la legenda TARVISIVM (*fig. 5*). Perini descrive anche le varianti della moneta con la croce accantonata da stelle in tutti e quattro i campi, nonché quella priva di qualsiasi stella⁵². Considerato il breve periodo di coniazione, le dimensioni e la composizione, queste monete sono estremamente rare⁵³. La rarità non è consueta soltanto per i territori oltreconfine, ma anche per l'area di Treviso. L'unico esemplare di questa moneta è stato infatti rinvenuto nel sito di S. Vittore a Feltre, ed è risultato l'unico esemplare di moneta trevigiana tra ben 160 monete di varia provenienza⁵⁴. Lo scopo originario del denaro era, come già sottolineato, quello di espellere dalla circolazione la moneta di bassa qualità. Tuttavia, si è rivelato estremamente difficile immettere questa piccola moneta sul mercato. Saccocci conferma tale constatazione ricordando che, nel 1322, i funzionari di Treviso emanarono una legge

fig. 5. Disegno concettuale del piccolo denaro della zecca di Treviso (disegno: autore)

secondo la quale tutti i pagamenti inferiori a una lira dovevano essere effettuati per metà in denari e per metà in grossi⁵⁵. In realtà si verificò l'esatto contrario. La "moneta buona" non riuscì a sostituire quella cattiva, poiché priva sia della fiducia del popolo sia del necessario sostegno da parte del mercato⁵⁶. Così, secondo la legge di Gresham, la moneta cattiva soppiantò quella buona, impedendo alla nuova valuta di imporsi su un mercato, già allora caotico, del XIV secolo⁵⁷. È più verosimile che questo denaro piccolo sia stato tesaurizzato, considerando che nelle collezioni museali non risulta particolarmente raro. Gli esemplari conservati presentano infatti uno stato di conservazione migliore, il che indica che non trascorsero molto tempo in circolazione sul mercato oppure furono immediatamente tesaurizzati⁵⁸. Per questo motivo, il rinvenimento di questa moneta a Gimino, e in particolare in un contesto archeologico e non tra le mani di collezionisti, rappresenta un dato degno di nota. Ma come è arrivata una moneta coniata a Treviso a Gimino?

4. Treviso e Gimino nel contesto degli sviluppi politici del XIII e XIV secolo

Gimino, nel periodo compreso tra il XIV e il XVI secolo, continua a essere un importante centro urbano della Contea di Pisino. Alla fine del XIV secolo, quando i Veneziani distrussero vari castelli istriani, i profughi da queste zone si rifugiarono proprio a Gimino, insediamento protetto e prosperante⁵⁹. Una situazione simile si verificò anche circa un secolo dopo, quando a Gimino trovarono rifugio i profughi provenienti dalle regioni di Modruš e Otočac⁶⁰. Uno dei fattori del potere di Gimino è sicuramente la sua posizione strategica. Il castello ben fortificato si trovava praticamente nel cuore dell'Istria odierna. La sua posizione centrale permise l'ulteriore sviluppo di vie commerciali sicuramente già esistenti. Un commercio libero e sicuro era di interesse per tutte le grandi potenze che all'epoca si trovavano nella penisola. Per mantenere reciproci benefici, ad esempio, gli Asburgo e Venezia, dopo aver conquistato parti dell'Istria, stipularono

un'alleanza per il libero scambio sia via terra che via mare ovvero nel Mediterraneo⁶¹. Ciò significa che il commercio prosperava già prima del XIV secolo e che le rotte commerciali erano fondamentali per l'ulteriore sviluppo della Contea. A. Šonje riferisce che Gimino, nel '400 e '500, era un centro commerciale di grande rilievo⁶². La principale fonte di commercio nella regione era costituita da legname, cereali e vino⁶³.

Nel periodo in cui Treviso conia la suddetta moneta, Gimino faceva già da molti anni parte della Contea di Pisino⁶⁴, di conseguenza, era evidentemente sotto l'influenza dei Conti di Gorizia e di Aquileia. È importante sottolineare che alla fine del XIII e l'inizio del XIV secolo le tensioni tra Aquileia e i Conti di Gorizia raggiunsero il loro apice. Le ambizioni territoriali e politiche dei Conti di Gorizia portarono a vari conflitti e guerre con l'obiettivo di indebolire il Patriarcato⁶⁵. Perciò si stipulano diverse alleanze, principalmente grazie ai legami matrimoniali. Ed è in questo contesto che entra in gioco Treviso. Nel 1297, il conte goriziano Enrico II sposa Beatrice da Camino⁶⁶. In tal modo, i Conti di Gorizia diventano alleati della nobile famiglia trevigiana da Camino. Una delle famiglie più potenti sotto la cui amministrazione si trovava l'intera Marca Trevigiana. L'acquisizione di Treviso ha permesso alle forze militari dei conti di Gorizia di accerchiare quasi completamente il Patriarcato di Aquileia⁶⁷. I conflitti tra Enrico II e Aquileia durarono fino al 1313, quando il Patriarcato cedette a Enrico il capitanato dell'intero Friuli per un periodo di cinque anni, cessando in tal modo i conflitti per un breve periodo⁶⁸. Le guerre in Friuli, guidate da Enrico II, sconvolsero pro-

fondamente i sistemi amministrativi locali. Ciò fu particolarmente evidente a Treviso, dove anni di conflitti e intrighi politici influenzarono la politica interna del comune. In seguito a ciò, la famiglia da Camino perse il sostegno della signoria e dell'élite cittadina⁶⁹, portando al collasso del sistema e alla fondazione della Repubblica. Come già accennato, nel 1319 Treviso decide di mettersi sotto la protezione dell'imperatore asburgico per difendere il comune dagli attacchi dei pretendenti vicini. Uno degli alleati delle forze aggressori era proprio Enrico II, che in quel periodo aveva perso il controllo della città di Treviso. Per ironia della sorte, sarà proprio Enrico la persona a cui l'imperatore Federico III affiderà il titolo di vicario imperiale della città di Padova e Treviso, permettendo così ai Conti di Gorizia, dopo sei anni, di riprendere il controllo della città⁷⁰.

È possibile, quindi, individuare i principali protagonisti rilevanti per l'area dell'Istria, ossia Gimino, nel periodo compreso tra la fine del XIII e l'inizio del XIV secolo, tra cui Venezia, Gorizia, Treviso, Aquileia e molti altri comuni italiani, la cui storia non verrà trattata in questa pubblicazione. Poiché stiamo parlando di un sistema politico complesso in cui si intrecciano diversi influssi, le pretese sui territori sono forti e i confini non sono fissi, ma subiscono cambiamenti costanti, è evidente che nemmeno la moneta può essere costante e uniforme. Ognuno dei protagonisti citati, e molti altri, coniano la propria moneta⁷¹. Queste monete sono in circolazione in tutta l'area dell'Alto Adriatico e oltre. Ciò è particolarmente evidente nel composito dei ripostigli di monete. Verranno riportati tre esempi di tesori dall'Istria

che testimoniano la varietà della circolazione monetaria nel XIII e XIV secolo. Il primo è il tesoro di Barbana⁷² che contiene monete di Padova, Venezia e Ungheria⁷³. Successivamente, il ripostiglio rinvenuto a Buie⁷⁴ con esemplari di monete d'argento di Aquileia, Trieste e Venezia⁷⁵, e infine il tesoro di San Giorgio a Pola⁷⁶, con esemplari di monete di Aquileia, Venezia e varie repubbliche e signorie italiane. Va menzionato anche un ripostiglio di monete più a nord, quello di Erpelle nel Carso⁷⁷. Questo tesoro contiene monete di Venezia, Aquileia, Padova, Gorizia, diverse zecche dei territori tedeschi e monete delle zecche croate e ungheresi⁷⁸. Ciò dimostra la compresenza di diversi sistemi monetari e la contemporanea circolazione di monete differenti, tutte accettate negli scambi commerciali in un periodo storico particolarmente turbolento. Non va però dimenticato il commercio in natura.

5. Conclusione

Gli scavi archeologici condotti nel castello medievale di Gimino hanno permesso di approfondire la conoscenza della situazione politica del sito e della regione centrale dell'Istria nel periodo precedente alla costruzione del castello. Hanno inoltre fornito nuove informazioni sulle fasi di sviluppo dell'insediamento anteriori alla sua edificazione. In quanto parte della Contea di Pisino, Gimino costituiva un importante

centro commerciale nel XIII e XIV secolo. Ciò comportava stretti legami sia con gli altri castelli istriani, sia con diverse regioni d'Italia, dell'Austria e dell'Ungheria. I ritrovamenti numismatici testimoniano l'intensa attività commerciale che caratterizzava quest'area. La moneta trevigiana è particolarmente significativa poiché proviene da un contesto archeologico, circostanza molto rara per questo tipo di emissione. Purtroppo la moneta è stata rinvenuta in uno strato con materiale archeologico rimescolato, il che non consente di stabilirne con certezza la datazione. Il piccolo denaro di Treviso testimonia il tentativo di dar vita a una repubblica indipendente con un proprio sistema monetario, in un contesto segnato da turbolente sommosse e da continui mutamenti politici nella regione del Friuli. Questa moneta, conosciuta per un breve periodo di soli sei anni, documenta i frequenti contatti tra la parte centrale dell'Istria, allora sotto il controllo dei Conti di Gorizia, e i comuni italiani, in particolare Treviso, anch'esso fortemente influenzato e talvolta controllato dagli stessi Conti di Gorizia. Sebbene ciò non costituisca una prova diretta dei rapporti commerciali tra Gimino e Treviso, poiché la moneta avrebbe potuto giungere a Gimino attraverso altri canali e contatti con diversi comuni o repubbliche italiane, essa conferma comunque l'esistenza di legami forti e regolari tra l'Istria e l'odierna Friuli Venezia Giulia nel XIV secolo.

Catalogo

Treviso, Repubblica (1312-1318)

Denaro piccolo, argento, Ø max 11,7 mm, 0,18 g.

D: Piccola croce accantonata nei due campi superiori da una stella a 5 raggi, cerchio lineare, ✱·CI[VITA]S·

R: Piccola croce accantonata nei due campi superiori da una stella a 5 raggi, cerchio lineare, ✱·[T]A[RVISI]

VM·

Cronologia: 1312 – 1318

Zecca: Treviso

Rinvenimento: Castello di Gimino, strato 159, quadrante E5, PN-75⁷⁹, 13.9.2018.

Bibliografia: CNI VI 4.4; PERINI 20; SAGAMORA 24.

Collocazione: *Hrvatski restauratorski zavod, Odjel za kopnenu arheologiju Juršići* (Croatian Conservation Institute, Division for Archaeological Heritage, Department for Archaeology, Juršići)

Non pubblicato.

Note

¹ ŠONJE 1976, pp. 11, 16; NEFAT 2017.

² NEFAT 2017.

³ DAROVEC 2018, p. 24.

⁴ GALOVIĆ-ORBANIĆ 2021, p. 301.

⁵ GALOVIĆ-ORBANIĆ 2021, p. 301.

⁶ CDI I, n.241; VIŠNJIĆ 2016, p. 141.

⁷ ŠONJE 1976, p.26; BERTOŠA 2005; DAROVEC 2018, p. 25.

⁸ ŠTIH 2013, p.25; Il conte Mainardo, il 5 ottobre 1194, ordinò a tutti i suoi vassalli di difendere, se necessario, il vescovo di Parenzo, suo protetto. Cfr. CNI I, n. 185.

⁹ WAKOUNIG, p. 340.

¹⁰ ŠTIH 2013, p. 55.

¹¹ DAROVEC 2018, p. 25; ŠTIH 2013, p.19.

¹² ŠTIH 2013, pp. 56-57; GALOVIĆ-ORBANIĆ 2021, p. 301.

¹³ Nel 1209, il Patriarcato di Aquileia ottenne nuovamente il controllo sui possedimenti temporali nella marca istriana da parte di Ottone IV. (ŠTIH 2013, p. 56).

¹⁴ ŠTIH 1994a, p. 59; GALOVIĆ-ORBANIĆ 2021, p. 301; WAKOUNIG p. 341.

¹⁵ ŠTIH 2013, p. 66.

¹⁶ WAKOUNIG p. 345.

¹⁷ «La Contea di Pisino, denominazione storica per il feudo di Pisino, che comprendeva gran parte della Istria austriaca nel Medioevo e nell'Età Moderna» (BERTOŠA 2005)

¹⁸ ŠTIH 2013, p. 53.

¹⁹ ŠONJE 1976, p. 26; BRUNETTIN 2004, p. 336; BERTOŠA 2005; PAZINSKA KNEŽIJA, Hrvatska enciklopedija; ŠTIH 2013, p. 53; GALOVIĆ-ORBANIĆ 2021, p. 301.

²⁰ ŠONJE 1976, p. 26; PAZINSKA KNEŽIJA.

²¹ ŠTIH 2013, p. 185.

²² ŠONJE 1976, p. 26.

²³ ŠONJE 1976, p. 26.

²⁴ La varietà dei reperti numismatici è particolarmente evidente tra i ritrovamenti emersi nel corso degli scavi archeologici sui castelli istriani, condotte dall'Istituto Croato per il Restauro sotto la direzione di J. Višnjić tra il 2013 e il 2022. Vale la pena menzionare i castelli più rilevanti oggetto delle ricerche archeologiche, tra cui spiccano Stari Rakalj, il castello di Paz, Turnina, Momjan, Sveti Lovreč, il castello di Kršan, Petrapilosa, Possert, il castello di Žminj e Kožljak. I reperti non sono ancora stati pubblicati, ma tra il materiale

analizzato è stato possibile confermare la presenza delle seguenti emissioni monetarie: monete aquileiesi, veneziane, ungheresi, austriache, nonché di vari comuni italiani e stati tedeschi.

²⁵ VIŠNJIĆ 2008., p.401.

²⁶ VIŠNJIĆ 2018a, p. 522.

²⁷ VIŠNJIĆ 2018a, pp. 521-522.

²⁸ VIŠNJIĆ 2018a, p. 522.; Višnjić - Documentazione di scavo. Non pubblicato. Grazie a Josip Višnjić per aver messo a disposizione il reperto numismatico per l'analisi e la pubblicazione.

²⁹ VIŠNJIĆ 2018b, p. 5.

³⁰ I reperti numismatici non sono stati pubblicati e attualmente sono conservati nell'Istituto Croato per il restauro (Hrvatski restauratorski zavod).

³¹ SAGAMORA 1997, p. 9.

³² Perini 1972, p. 16.

³³ Treviso, in: Istituto della Enciclopedia Italiana

³⁴ SAGAMORA 1997, pp. 12-13; MEC 12, 2016, p. 611.

³⁵ CNI VI, p. 231.

³⁶ BAZZINI 2011, p. 1203.

³⁷ CNI VI, p. 225.; MEC 2020, pp. 611-613.

³⁸ SAGAMORA 1997, p. 17.

³⁹ CNI VI, pp. 226-228; PERINI 1972, p. 7.

⁴⁰ CNI VI, pp. 229-231; PERINI 1972, pp. 12-13.; BAZZINI 2011, p. 1203.

⁴¹ CNI VI, p. 230; PERINI 1972, p. 7.; SAGAMORA 1997, p. 27.

⁴² CNI VI, p. 231; PERINI 1972, p.32

⁴³ CNI VI, p. 231; PERINI 1972, p.32; ZANETTI 1786, pp.89-94.

⁴⁴ CNI VI, p. 231; PERINI 1972, pp.32.

⁴⁵ SAGAMORA 1997, p. 28.

⁴⁶ PERINI 1972, p. 32.

⁴⁷ CNI VI, pp. 231-232; PERINI 1972, p. 33.; SACCOCCI 1989, p. 312.

⁴⁸ PERINI 1972, p. 33.

⁴⁹ Perini menziona il tintore Angellotto, il quale nel 1317 ottenne l'autorizzazione dal consiglio per istituire una officina per la coniazione di bagattini in una casa della zecca situata in Piazza del Duomo (PERINI 1972, pp. 33-34.).

⁵⁰ CNI VI, p. 231

⁵¹ CNI VI, pp. 231-232.

⁵² PERINI 1972, p. 34; nn. 18-20.

⁵³ Attualmente, sono noti solo due esemplari di questa moneta nell'intera area della costa Adriatica orientale. In entrambi i casi si tratta di monete rin-

venute in contesti funerari e provenienti da siti della Bosnia ed Erzegovina, precisamente da Mogorjelo e Bila Glavica (ŠEPAROVIC 2024, pp.60); Numista Rarity index 100 (<https://en.numista.com/catalogue/pieces416921.html>); Moneta Italiana, moneta rarissima R3 (<https://numismatica-italiana.lamoneta.it/moneta/W-TV5/1>); Varesi s.r.l. „moneta senza passaggi in asta negli ultimi anni” (<https://www.numisbids.com/n.php?lot=578&p=lot&sid=834>); R2, SAGAMORA 1997, 98.

⁵⁴ Saccocci 1989, p. 312.

⁵⁵ MEC 12, 2016, p. 612.

⁵⁶ MEC 12, 2016, p. 612.

⁵⁷ MEC 12, 2016, p. 612.; SACCOCCI 1989, p. 312.

⁵⁸ SACCOCCI 1989, pp. 312, 317.

⁵⁹ ŠONJE 1976, p. 265.

⁶⁰ ŠONJE 1976, p. 26.

⁶¹ CARRARO 2024, p. 32.

⁶² ŠONJE 1976, p. 27.

⁶³ ŠONJE 1976, p. 27.

⁶⁴ Gimino fu parte integrante della Contea di Pisino già nel XII secolo (NEFAT 2017).

⁶⁵ WAKOUNIG p. 347.

⁶⁶ WAKOUNIG p. 347.

⁶⁷ ŠTIH 2013, p. 47.

⁶⁸ WAKOUNIG p. 350; SGUBIN 1963, p. 140

⁶⁹ CANZIAN 2004, p. 243.

⁷⁰ ŠTIH 2013, p. 119.

⁷¹ CNI VI; CNI VII.

⁷² L'area di Barban e il suo castello, nel XIV secolo, erano anch'essi sotto il controllo dei Conti di Gorizia (ŠTIH 2013, p. 63).

⁷³ MIRNIK 1981, p. 105.

⁷⁴ Sebbene non fosse direttamente sotto il controllo dei Conti di Gorizia, si trovava nelle vicinanze di Momiato, un'area sotto il dominio dei Conti (ŠTIH 2013).

⁷⁵ MIRNIK 1981, p. 97.

⁷⁶ SCHIAVUZZI 1914.

⁷⁷ La regione del Carso, così come la Contea di Pisino, era sotto il controllo diretto dei Conti di Gorizia fino a quando, nel 1374, non passò sotto il dominio degli Asburgo (BRUNETTIN 2004, p. 336).

⁷⁸ CARRARO 2024, pp. 68-69.

⁷⁹ PN - l'abbreviazione dell'espressione "poseban nalaz" in lingua croata, indica in un contesto archeologico un ritrovamento di particolare valore (ita. ritrovamento speciale; eng; special find)

Bibliografia

- BAZZINI 2011 = M. BAZZINI, *Treviso (Veneto)*, in L. Travaini (a cura di) *Le zecche italiane fino all'Unità*, Roma, 2011, pp. 1203-1206.
- BERTOŠA 2005 = S. BERTOŠA, *Pazinska knežija*, M. Bertoša, R. Matijašić (ur.). Istarska enciklopedija, Leksikografski zavod »Miroslav Krleža«, Zagreb, 2005 (<https://www.istrapedia.hr/en/natuknice/283/pazinska-knezija>) (consultato il 20.2.2025.)
- BRUNETTIN 2004 = G. BRUNETTIN, *Una fedeltà insidiosa: la parabola delle ambizioni goriziane sul Patriarcato di Aquileia (1202-1365)*, in Da Ottone III a Massimiliano I. Gorizia e i conti di Gorizia nel Medioevo (a cura di Silvano Cavazza), Edizioni della Laguna, 2004, pp.281-339.
- CANZIAN 2004 = D. CANZIAN, *I conti di Gorizia e l'aristocrazia trevigiana. Politiche signorili tra l'Isonzo e il Sile (1160 c.-1320 c.)*, in Da Ottone III a Massimiliano I. Gorizia e i conti di Gorizia nel Medioevo (a cura di Silvano Cavazza), pp. 231-235.
- CARARRO 2024 = G. CARARRO, *Dobrila Tat. Il Tesoro di Erpelle. Erpelle's hoard. 1921*, Trieste, 2024.
- CDI I – P. KANDLER, *Codice diplomatico istriano, vol. 1*, Tipografia del Lloyd Austriaco, 1850.
- CNI VI = *Corpus Nummorum Italicorum Vol. VI - Veneto (zecche minori) - Dalmazia - Albania*, (ed. 1922.). Roma.
- CNI VII = *Corpus Nummorum Italicorum Vol. VII, Venezia 1° tomo (dall'814 fino al doge Marino Grimani)*, Roma, 1915.
- DAROVEC 2018 = D. DAROVEC, *I giuramenti di fidelitas delle città istriane nel XII° secolo*. International Congress: Venice and it's Stato da mar. Venezia, 9-11 March 2017. Roma, Società dalmata di storia patria / Istituto ellenico di studi bizantini e postbizantini. Roma, 2018, pp. 21-49.
- GALOVIĆ-ORBANIĆ 2021 = T. GALOVIĆ, E. ORBANIĆ, *Povijesni kontekst Berma (srednji i rani novi vijek): izvori, historiografija, interpretacija*, in „Slovo: časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu“, Zagreb, 72 (2022).
- MEC 12 = W. R. DAY jr., M. MATZKE, A. SACCOCCI, *Medieval European coinage: with a catalogue of the coins in the Fitzwilliam Museum*, Cambridge. 12, Italy (I), (Northern Italy), Cambridge University Press, 2016, pp. 611-613.
- MIRNIK 1981 = I. MIRNIK, *Coin hoards in Yugoslavia*. British Archaeological Reports, International Series (Oxford), 95, 1981.
- NEFAT 2017 = N. NEFAT, Žminj, Istarska internetska enciklopedija, (<https://www.istrapedia.hr/en/natuknice/1524/zminj>) (consultato il 19.2.2025.)
- Pazinska Knežija*, Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2025. (<https://www.enciklopedija.hr/clanak/pazinska-knezija>) (consultato il 19.2.2025.)
- PERINI 1972 = Q. PERINI, *Le monete di Treviso*, Bologna, 1972.
- SACCOCCI 1989 = A. SACCOCCI, *Circolazione monetaria nel territorio di Treviso (Secoli VIII-XIV)*, in D. Gasparini (a cura di), *Due villaggi della collina trevigiana: Vidor e Colbertaldo*, II, Comune di Vidor 1989, pp. 305-319.
- SAGAMORA 1997 = M. SAGAMORA, *Monete di Treviso (757-1519): descrizione e storia delle monete trevigiane dal Longobardo Desiderio al dominio veneziano*, Zero Branco (TV), 1997.
- SCHIAVUZZI 1914 = B. SCHIAVUZZI, *Ripostiglio di monete medioevali scoperto nel giugno 1913 sul Colle di San Giorgio di Pola*, in “Rivista italiana di numismatica e scienze affini”, 27 (1914), pp. 223-228.
- SGUBIN 1963 = E. SGUBIN, *L'avvocazia dei conti di Gorizia nel Patriarcato d'Aquileia*, in “Studi goriziani”, 33 (gennaio-giugno 1963), pp. 95-154.
- ŠEPAROVIĆ 2024 = T. ŠEPAROVIĆ, *Novac razvijenog i kasnog srednjeg vijeka na istočnom Jadranu*, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, Split, 2024.
- ŠONJE 1976 = A. ŠONJE, *Žminj i Žminjština*, (Zavičajna knjiga), Katedra Čakavskog sabora Žminj, 1976.
- ŠTIH 1994a = P. ŠTIH, *Goriški grofje in geneza Pazinske grofije*, In „Acta Histriae“ 2/3 (1994), pp. 55–70.
- ŠTIH 1994b = P. ŠTIH, *Goriški grofje ter njihovi ministeriali in militi v Istri in na Kranjskem*, Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, Ljubljana, 1994.
- ŠTIH 2013 = ŠTIH, *I conti di Gorizia e l'Istria nel Medioevo*, Rovigno, Centro di ricerche storiche Rovigno – Unione Italiana Fiume – Università popolare di Trieste, Trieste, 2013.

- Treviso*, in Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, ([https://www.treccani.it/enciclopedia/treviso_\(Enciclopedia-Italiana\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/treviso_(Enciclopedia-Italiana)/)) (consultato il 20.2.2025.)
- VIŠNJIĆ 2008 = J. VIŠNJIĆ, Žminj – kaštel Žminj, Istarska županija, in (Hrvatski arheološki godišnjak), 5 (208), Zagreb, pp. 399-401.
- VIŠNJIĆ 2016 = J. VIŠNJIĆ, *Istarske feudalne rezidencijalne utvrde tijekom kasnog srednjeg i ranog novog vijeka (15.-17. stoljeće)*, Izložba - Mostra – Exhibition, Istra, lav i orao / L'Istria, il leone, l'aquila / Istria, the Lion and the Eagle, Pula - Pola, 02. 07. 2015. - 31. 01.2016, Pula, 2016.
- VIŠNJIĆ 2018a = J. VIŠNJIĆ, Žminj – kaštel Žminj, Istarska županija, in (Hrvatski arheološki godišnjak), 15 (2018), Zagreb, pp. 521-523.
- VIŠNJIĆ 2018b = J. VIŠNJIĆ, Izvještaj o izvedenim konzervatorsko-restauratorskim radovima od 01.01. do 01.11.2018., Žminj, kaštel Žminj- bedemi, arheološko istraživanje, Hrvatski restauratorski zavod, 2018, pp. 1-16.
- ZANETTI 1786 = G. A. ZANETTI, Nuova raccolta delle monete e zecche d'Italia, vol. IV, Bologna, 1786.
- WAKOUNIG 2000 = M. WAKOUNIG, „Avvocato“ contro signore: il ruolo dei Conti di Gorizia nel Patriarcato di Aquileia, in Aquileia e il suo patriarcato: atti del Convegno internazionale di studio, Udine 21-23 ottobre 1999 / a cura di S. Tavano, G. Bergamini, S. Cavazza, Udine, 2000, pp. 339-354.

www.archeologicaveneta.com

*Finito di stampare
gennaio 2026*

*Grafiche TIOZZO
via Polonia, 9 - 35028 Piove di Sacco (PD)
info@grafichetiozzo.com
www.grafichetiozzo.com*